

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ – НЕОБХОДИМАЯ УСЛУГА В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ

ДЕДЯЕВА Л.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Принятие эффективных управленческих решений в условиях неопределенности требует от руководителей бизнес-структур высокого уровня профессионализма и учета факторов внешней среды, которые оказывают влияние на деятельность организации, что вызывает необходимость внешней поддержки. Использование квалифицированных услуг консалтинговых компаний является важным резервом в решении проблем совершенствования различных направлений бизнеса, повышения эффективности и конкурентоспособности. В статье рассматривается роль консультационных проектов в создании системного, формализованного в соответствии с локальными и международными стандартами бизнеса.

Ключевые слова: управленческое консультирование, консалтинг, консультационный проект, бизнес-структуры, бизнес-процессы, система управления финансами, система CRM.

MANAGEMENT CONSULTING IS A NECESSARY SERVICE IN MODERN BUSINESS

DEDYAEVA L.M.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Making effective managerial decisions under conditions of uncertainty requires the heads of business structures to have a high level of professionalism and take into account environmental factors that affect the organization's activities, which necessitates external support. The use of qualified services of consulting companies is an important reserve in solving the problems of improving various business areas, increasing efficiency and competitiveness. The article discusses the role of consulting projects in creating a systematic, formalized business in accordance with local and international standards.

Keywords: *management consulting, consulting, consulting project, business structures, business processes, financial management system, CRM system.*

Постановка задачи. Успешная деятельность бизнес-структур в первую очередь зависит от профессионализма руководителей и специалистов в области управления. Руководству любой компании приходится считаться с постоянно изменяющимися условиями ведения бизнеса. Как лидерам делового мира, так и небольшим компаниям, требуется ясное понимание масштабов и сути происходящих перемен, а также знание новых концептуальных подходов, необходимых для успешного ведения дел. Независимую профессиональную оценку текущей деятельности организации, анализ бизнес-процессов, разработку рекомендаций по ведению бизнеса и повышению его эффективности выполняют консалтинговые фирмы.

Предприятия привлекают консультантов для осуществления или поддержки изменений, приводящих к улучшению результатов деятельности предприятий. Изменения, какими бы незначительными они ни были и насколько локальную область они не затрагивали, можно представить как некоторый проект, требующий затрат времени, финансовых средств и усилий. Разработкой и реализацией таких проектов занимаются представители консалтинга. Консалтинг – это процесс консультирования руководителей, управленцев по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности.

Использование методологий, бизнес-моделей и технологий, которыми обладают консультанты, позволяет обеспечивать прямое повышение эффективности деятельности компании-клиента. В практике промышленно развитых стран вложение средств в покупку интеллектуального капитала в форме услуг консультантов рассматривается как более эффективное, чем даже вложение средств в покупку технологий или оборудования. Западные компании ясно осознают, что, несмотря на высокую стоимость, услуги консалтинговых компаний реально помогают им повысить собственную эффективность.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам исследования управленческого консультирования посвящены работы известных зарубежных и отечественных ученых: М. Кубра, Д. Майстера, Г. Хенцлера, В. Алешниковой, А. Блинова, В.В. Дорофиенко, И.А. Посадского, А. Пригожина и других. В последние годы все больше публикаций посвящается особой роли консалтинга в развитии бизнес-процессов и других сфер жизнедеятельности предпринимательских структур.

Актуальность. В современных условиях развития мировой экономики растёт фактор неопределённости в бизнесе. Текущий тренд в экономике – попытка понять непредсказуемость поведения людей и роль случайности в мировом масштабе. Пандемия, экономический кризис, изменение энергетического рынка нефти, газа и альтернативная энергетика, реакция на эти процессы правительств всех стран в мире – все это накладывает

отпечаток, а зачастую и меняет «правила игры» в бизнесе. Очень часто руководители бизнеса вынуждены выступать одновременно в роли владельца бизнеса, стратега, финансиста, коммерческого директора, руководителя проекта. И учитывая постоянно меняющую обстановку в мире бизнесмены и менеджеры должны научиться действовать и принимать решения, при этом быстро оценивая возможные последствия. Следует так же понимать, что сейчас часто даже самые опытные и успешные предприниматели порой сомневаются в выборе, принятии управленческого решения и нуждаются во внешней поддержке. Такие ситуации случаются довольно часто, особенно в условиях неопределенности, кризисных явлений и пандемии.

Управленческое консультирование – это услуга, направленная на выполнение ряда функций по развитию и совершенствованию управленческих компетенций менеджеров организации, улучшению их взаимодействия, оценке прибыльности и оказанию помощи в поиске путей увеличения дохода и оптимизации издержек, созданию конкурентных преимуществ, росту числа клиентов. Основными принципами качественного управленческого консалтинга считаются компетентность, конкретность, системность, креативность и эффективность.

В современной исследовательской практике накоплен значительный опыт в области разработки теоретических аспектов управленческого консультирования. Однако до сих пор не выявлены направления регулирования рынка консалтинговых услуг, остаются недостаточно изученными вопросы определения управленческого консультирования как вида экономической деятельности, необходимого фактора развития бизнеса в современных условиях.

Цель статьи: исследование и обоснование роли консультационного проекта в решении проблем, возникающих перед топ-менеджерами компаний в условиях неопределенности и новых требований.

Изложение основного материала исследования. Управленческое консультирование является особой сферой услуг и составной частью инфраструктуры рыночной экономики. Процесс консультирования представляет собой последовательную логическую цепочку действий, организационных событий и мероприятий, которые предпринимает консультант для разрешения проблем, достижения позитивных перемен внутри клиентской организации или создания условий, при которых клиент в состоянии осуществить это самостоятельно. Консультанты используют наиболее эффективные методы и технологии менеджмента, лучшие деловые практики, уровень их компетентности позволяет реализовать современные цифровые бизнес-стратегии [1].

Консультационные услуги предлагаются в виде определенных методологических подходов. Наиболее распространенными среди них являются: экспертный, процессный и обучающий метод. На практике, как правило, применяется комбинация всех трех подходов, использование которых помогает руководителям анализировать и решать стоящие перед их

организациями практические задачи, а также перенимать и распространять положительный опыт.

Если сформулировать, зачем, собственно, предприятия привлекают консультантов, то наиболее общим определением окажется следующее: для осуществления или поддержки изменений, приводящих к улучшению результатов деятельности бизнеса.

Для эффективной помощи фирмам необходима чётко выстроенная структура управленческого консультирования. Процесс консалтинга заключается в работе над проектом, которая, как правило, представляет собой сложную управленческую задачу, которую можно решить, используя навыки анализа, управления проектом и установления отношений между клиентом и консультантом.

Консультационный проект – это детально обоснованное и специально оформленное прикладное предложение, (или комплекс предложений) целью которого является позитивное изменение в работе конкретного предприятия. Задача консалтинговой организации – оказание помощи в стратегическом планировании компании и глубоком анализе поведения конкурентов на рынке, бизнес-планировании, внедрении бюджетирования, организации управленческого учета, аудита бизнес-процессов, создании маркетингового плана продвижения на рынок продукции.

Как правило, консультантами выполняется следующая последовательность действий:

- обследование организации, (положение на рынке, сильные и слабые стороны);
- глубокий анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- аудит бизнес-процессов, выявление проблемных зон;
- выдача рекомендаций по улучшению ситуации;
- систематизация бизнеса.

Особой характеристикой любого проекта, в том числе и консультационного, является его практическая направленность. Это значит, что задача состоит в создании и детальном решении чисто прикладных предложений по улучшению управленческой работы конкретных субъектов хозяйствования. Следовательно, важными критериями оценки консультационного проекта является практическая значимость и степень детальности проработанных предложений. Направленность консультационных проектов характеризуется масштабом и особенностями реальных проблем конкретной организации, для решения которых в первую очередь и создается проект.

Тематика консультационных проектов объединяет чрезвычайно большой диапазон управленческих ситуаций и вопросов. Направлениями юридического консалтинга являются консультации по действующему законодательству, разработка учредительных документов, вопросы банкротства, выявление юридических нарушений и т.д. [2].

Маркетинговый консалтинг направлен на изучение сложного явления, которое подчиняется непоколебимым законам спроса и предложения – рынка. Консультант проводит анализ рынка, разрабатывает и внедряет эффективные маркетинговые стратегии, создает рекламные компании, работает над брендом компании и его позиционированием на рынке [3].

Операционный консалтинг рассматривает организационную структуру, бизнес-процессы, организационно-методические документы и регламенты, а также качество менеджмента. Этот вид консалтинга оценивает разные уровни деятельности компании: распределение, продажи, производство, обслуживание и т.д. Главная цель – усовершенствовать бизнес-процессы компании с точки зрения затрат, времени и задействованного персонала, чтобы достичь долгосрочных целей. Важно отметить, что стратегический и операционный консалтинг взаимосвязаны: если стратегический консалтинг фокусируется на долгосрочных целях, то операционный консалтинг нацелен на разработку инструментов, которые позволяют достигнуть этих целей.

Финансовые консультанты оценивают финансовое положение клиента для того, чтобы разработать финансовый план, который будет содержать в себе направления, как эффективно управлять финансами в компании. Такое консультирование может включать в себя предоставление информации в рамках инвестиционной стратегии, налоговых вопросов и управления расходами и доходами в компании.

Кадровый консалтинг затрагивает вопросы, которые касаются персонала компании или HR: найм, коммуникации, создание корпоративной культуры и т.д.

IT-консалтинг – это один из самых новых и востребованных видов консалтинга. Консультант дает рекомендации, как наилучшим образом использовать информационные технологии для улучшения бизнеса клиента. Данный вид консалтинга может включать в себя разработку и внедрение информационных систем, создание уникального программного обеспечения для компании, тестирование эффективности текущих устройств и программ и т.д.

Консультантами разрабатываются проекты, направленные на решение определенных вопросов стратегического характера, например:

- разработка новой общекорпоративной стратегии;
- становление новой деловой политики и бизнес-стратегии организации;
- улучшение системы управления конкурентными преимуществами организации.

Целый ряд вопросов, которые могут решаться в консультационном проекте, предусматривают проработку не только общих управленческих, но также функциональных и межфункциональных аспектов работы предприятия. К таким вопросам можно отнести:

- повышения эффективности системы управления конкурентоспособностью продукции;
- разработка системы управления качеством;

– повышение эффективности системы управления производительностью;

– построение системы управления затратами и т. п.

Важно отметить, что разработка консалтингового проекта может занимать от недели до года. Проекты, которые требуют много времени, чаще всего фокусируются на нескольких проблемах, для решения которых необходим комплексный подход. Такой подход требует больше сил и времени не только консультанта, но и клиента.

Целый ряд консалтинговых компаний осуществляют профессиональное консультирование собственников бизнеса, руководителей компаний, охватывают широкий круг вопросов, связанных с систематизацией бизнеса, а также основными аспектами ведения предпринимательства.

Так, услуги консалтинговой компании GL Group Consulting помогают оптимизировать деятельность организации-клиента, повысить ключевые показатели и найти решение текущей проблемы [4]. Если компания столкнулась с проблемой, которую не под силу решить силами штатных специалистов без привлечения стороннего консультанта, руководство обращается в консалтинговую компанию, которая в свою очередь предлагает подходящий способ решения поставленной задачи.

Компания более 20 лет ведет бизнес-консалтинг в Москве и Московской области. Ее специалисты осуществляют сопровождение предпринимателей в ведении бизнеса, оказывают все виды консалтинга: финансовый, кадровый, инвестиционный, юридический, IT, управленческий и операционный консалтинг с возможностью взять на аутсорсинг финансового директора и главного бухгалтера. Все услуги предоставляются как комплексно (абонентское обслуживание), так и отдельно (разовые услуги).

Комплексный проект по созданию системного, формализованного в соответствии с локальными и международными стандартами бизнеса, который, как правило, состоит из следующих этапов:

– анализ сложившейся на предприятии ситуации, определение «слабых мест»;

– разработка и внедрение административных стандартов;

– постановка эффективной системы финансового и управленческого учета;

– настройка оптимальных бизнес-процессов;

– создание IT-структуры (реализация стратегических целей в области информатизации по построению и внедрению комплексной системы управления ресурсами предприятия);

– подбор грамотной команды управленцев, которая сможет гарантированно и правильно управлять бизнесом.

Реализация такого проекта высвобождает личное время собственника для того, чтобы заниматься стратегическими задачами, планировать будущее, генерировать новые идеи для бизнеса, знакомиться с новыми технологиями, идеями, системами и т.п.

RBC Group – внедренческо-консалтинговая компания, функционирующая на территории России, Азербайджана, Республики Казахстан и других стран СНГ, успешно реализует информационные системы по управлению предприятиями и персоналом на основе программных комплексов класса ERP, BI, HRM [5]. В основу взаимоотношений с заказчиками заложен принцип партнерства, основанный на ответственности и взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве путем предоставления современных инструментов по управлению бизнесом, которые позволяют реализовать конкурентные преимущества.

Компания RBC Group оказывает услуги по разработке следующих проектов: создание системного бизнеса, построение системы управления персоналом, управление финансами, разработка методологий; HR аналитика, CRM, управление складом, автоматизация системы бюджетирования, автоматизация работы с Информационной системой Электронных счетов Фактур (ИС ЭСФ), выгрузка платежей в клиент-банк.

Поскольку главной системой в любом бизнесе является управление финансами, рассмотрим инструменты автоматизации бизнеса, предоставляемые специалистами RBC Group, которые способствуют решению текущих и стратегических задач в этой сфере.

Сохранение безубыточности и рентабельности предприятия при достижении тактических и стратегических целей компании – одна из главных задач современного финансового менеджмента.

Специалисты RBC Group выстраивают систему управления финансами, в соответствии со стратегическими задачами, бизнес-целями и индивидуальными особенностями предприятия-клиента, оказывают услуги внедрения, обучения пользователей и технической поддержки внедренного программного обеспечения.

К числу основных решаемых задач относятся: ведение главной книги, расчеты с дебиторами и кредиторами, банк, касса, учет основных средств, учет затрат, управление расходами, графическое отображение текущего состояния показателей деятельности предприятия, консолидация, распределение затрат, однократный ввод первичных данных в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете.

Автоматизированная система управления финансовой деятельностью дает возможность увидеть полную картину состояния финансов на предприятии.

Позволяет максимально контролировать все операции, управлять внутренними и внешними потоками и движением активов, определять показатели работы как для компании в целом, так и для отдельных департаментов и бизнес-структур, рассчитывать налоговые обязательства, увеличивать эффективность существующих бизнес-процессов, прогнозировать развитие на основании фактических данных, полученных в режиме реального времени.

Увеличение оперативности подготовки и прозрачности финансовой отчетности позволяет компании перейти к прогрессивным методам корпоративного управления.

Успех любого бизнеса во многом зависит от выстраивания правильных взаимоотношений с клиентами, эффективной стратегии с учетом персонифицированных данных клиентов. Для улучшения маркетинга, повышения объемов продаж и уровня обслуживания сегодня используется функциональное программное обеспечение – система CRM, которая позволяет получить и вести базу данных, доступную всем специалистам предприятия, снизить затраты времени на обслуживание, вести документооборот, анализировать результаты проведения маркетинговых кампаний.

Выстраивание взаимоотношений с клиентами, управление маркетингом и продажами, контроль и сохранение базы клиентов и поставщиков, отслеживание и анализ эффективности работы персонала невозможно без использования в компании современной, гибкой и легкой в эксплуатации CRM системы.

Внедрение CRM системы дает возможность специалистам, работающим с клиентами, минимизировать временные затраты на внесение информации в базу клиентов, а наличие четких сценариев при работе с разными уровнями клиентов, позволяет снизить уровень ошибок при коммуникациях с клиентами и поставщиками. Руководители могут легко контролировать и оценивать эффективность работы продавцов, анализировать используемые инструменты для повышения количества и уровня продаж, как новым, так и существующим клиентам. При необходимости, подключать к коммуникациям специалистов других отделов, что увеличивает продуктивность и эффективность работы менеджеров по продажам и компании в целом, повышает лояльность к компании клиентов и поставщиков, увеличивает количество прямых и перекрестных продаж, способствует увеличению количества закрытия сделок.

Выводы. На рынке услуг в сфере управленческого консультирования заложены существенные перспективы развития и резервы роста для бизнеса. Исследования и разработки в данной сфере деятельности, новые методики и технологии являются одним из основных факторов в принятии решений для различных задач бизнес-организаций, связанных с рыночной деятельностью, системой контроля управления персоналом, финансовыми стратегиями и др.

Консалтинговые организации обладают инструментами автоматизации бизнеса, которые способствуют решению текущих и стратегических задач бизнеса. Разработка и внедрение консалтинговых проектов по созданию системного бизнеса, управлению финансами, построению системы управления персоналом, CRM системы и ряда других, помогают компаниям-клиентам в создании системного, формализованного в соответствии с локальными и международными стандартами, успешного бизнеса.

Список использованных источников

1. Дедяева Л.М. Развитие консалтинговой деятельности в условиях цифровизации / Л.М. Дедяева // Менеджер. – 2019. – № 4. – С. 161-170.
2. Юридический консалтинг [Электронный ресурс] // Sherpa Business Consulting: сайт. – URL: http://www.sherpaconsulting.ru/vidi_consulting/uridicheskii_consulting.htm.
3. Маркетинговый консалтинг – консультирование по продвижению всех областей бизнеса [Электронный ресурс] // БизБи: сайт. – URL: <https://bizbe.biz/base/term/106-chto-takoe-marketingovyy-konsalting.html>
4. Консалтинговые услуги «GL Group Consulting» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://glgroup.su/consulting>
5. Бизнес-консалтинг «RBC Group» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rbc-grp.solutions/upravlencheskij-konsalting/>

УДК 005.32:331.101.3

DOI

МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ФИРМЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

МЕШКОВА В.С.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры экономики предприятия;

КОЗИЙ К.Ю.,

магистрант

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена вопросам мотивации труда на фирме. Целью данного исследования является анализ состояния мотивации труда персонала и разработка направлений её усовершенствования на фирме в современных условиях хозяйствования. Для этого была рассмотрена суть и методы мотивации труда персонала, а также показатели основной и финансовой деятельности фирмы. Задачей данного исследования стало выявление основных направлений по усовершенствованию системы мотивации труда на фирме. На основе проведенного анализа авторами были определены основные направления по усовершенствованию системы мотивации труда, которые приведут к созданию на фирме эффективной мотивационной среды.

***Ключевые слова:** мотивация персонала, трудовые показатели, продуктивность труда, трудоемкость, фонд оплаты труда, выработка, численность персонала*